

Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliđi

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik
pedagogikalıq instituti

«Anıq hám tábiyy pánlerdi
aralıqtan oqıtıw» kafedrası

«Anıq hám tábiyy pánlerdiń aktual
máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri»
atamasındađı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ

«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va
masofaviy ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI

International Conference "Current problems of exact and
natural sciences and the possibilities of distance education"
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

Международная конференция «Актуальные проблемы точных
и естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Nókis - 2024 j.

**Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw,
ilim hám innovაციyalar ministrliǵı
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
«Anıq hám tábiyyıy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrası**

**«Anıq hám tábiyyıy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw
múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq konferenciya
ILIMIY MAQALALAR TOPLAMÍ**

**«Anıq va tabiiy fanlarning dolzarb muammolari va masofaviy
ta'lim imkoniyatlari» mavzusidagi Xalqaro konferenciya
ILMIY MAQOLALARI TO'PLAMI**

**International Conference “Current problems of exact and natural sciences and
the possibilities of distance education”
COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS**

**Международная конференция «Актуальные проблемы точных и
естественных наук и возможности дистанционного образования»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Nókis - 2024

UDK 378.1

M – 39.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları toplamı. Nókis. NMPI baspaxanası. 15 may 2024 jıl. 533 bet.

«Aniq hám tábiyy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı atamasında Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materiallarına Shet el hám Ózbekstan Respublikasınıń joqarı oqıw orınları professor-oqıtıwshıları, úlken ilimiy xızmetker-izleniwshiler, magistrantlar, talabalar, ilimiy-izertlew institutı ilimpazları, kásip-óner mektebi hám ulıwma orta bilim beriw mektebi oqıtıwshılarınıń tezislari berilgen. Aniq hám tábiyy ilimleriniń aktual máseleleri, zamanagóy izertleniwleri hám rawajlanıw keleshegi, sonday-aq aniq hám tábiyy pánlerin oqıtıwdıń metodları hám innovacion texnologiyalarına baylanıslı aktual máselelerdi, jańa ilimiy koncepciyalar hám mashqalalar boyınsha materiallar jámlengen.

Konferenciya materialları toplamı Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2018-jıl 12-yanvardaǵı “Ilimiy-innovaciyalıq islenbe hám texnologiyalardı óndiriske qollanıwdıń nátiyjeli mexanizmlerin jaratıw ilájları haqqında”ǵı MK-24 sanlı qararı hám Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutınıń Oqıw-metodikalıq Keńesi májilisiniń 2024-jıl 1-may 7-sanlı protokoli menen tastıyıqlanǵan hám toplam baspadan shıǵarıwǵa jiberildi.

Редакционная коллегия

Главный редактор:

Кошанов К.-профессор, кандидат филологических наук.

Ответственный секретарь:

Калханов П.Ж.-заведующий кафедры, PhD физико-математических наук

Члены редколлегии:

Кдырбаева Г.К.-заведующий кафедры, Dsc филологических наук.

Кайыпназарова М.-доцент, PhD филологических наук.

Сапарниязов И.- доцент, PhD биологических наук.

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук.

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук.

Организационный комитет

Кадиров К.- Ректор НГПИ, Dsc педагогических наук;

Ешмуратов Р.- проректор по науке, доцент, кандидат биологических наук;

Алланазаров Ж.- декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук;

Насыров М.-начальник отдела заочного обучения, доцент, кандидат технических наук;

Алламуратов А.-начальник отдела науки, доцент, кандидат юридических наук;

Члены Оргкомитета

Кдырбаева Г.К. заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Турекеева А.-доцент, PhD педагогических наук;

Орынбетов Н.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Тлеуов Э.- заведующий кафедры, доцент, PhD педагогических наук;

Алламбергенова М.- декан, доцент, PhD педагогических наук.

Казакбаев С.- заведующий кафедры, Dsc филологических наук;

Базарбаев Р.Ж.- заведующий кафедры, Dsc исторических наук;

Матьякубов С.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Буранова Ш.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Тажиева А.- заведующий кафедры, кандидат филологических наук;

Мамбеткадиров Г.- заведующий кафедры, PhD искусствоведения;

Бердибаев А.С.- заведующий кафедры, PhD биологических наук.

Программный комитет

Сопредседатели:

Реймов А.М., доктор технических наук, профессор;

Каипбергенов А.Т., Dsc технических наук, профессор;

Пренов Б.Б., Dsc физико-математических наук, профессор

Члены программного комитета

Тлеумуратова Б.С., доктор физико-математических наук;

Утебаев Д., Dsc физико-математических наук, профессор;

Кудайбергенов К.К., доктор физико-математических наук, профессор;

Туремуратов Ш.Н., доктор химических наук, профессор;

Закиров Б.С., доктор химических наук, профессор;

Тожибаев К.Ш., доктор биологических наук, профессор;

Абдуллаев И.И., доктор биологических наук, профессор;

Мамбетуллаева С.М., доктор биологических наук, профессор;

Аимбетов И.К., доктор технических наук, профессор;

Ниязимбетов М.К., доктор философских наук, профессор;

Альниязов А.И., доктор филологических наук, профессор;

Нажимов П.А., доктор филологических наук, профессор;

Бекбергенова З.У., доктор филологических наук, профессор;

Konferenciya shólkemlestiriw komiteti quramı:

1. K.Kadirov NMPI rektor, baslıǵı
2. R.Eshmuratov NMPI ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, orınbasarı
3. J.Allanazarov NMPI Ellikqala pedagogika fakulteti dekanı
4. M.Nasırov NMPI Sırtqı tálim bólimi baslıǵı
5. A.Allamuratov Ilimiy izertlew, innovaciýalar hám ilimiy kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı

Konferenciya isshi topar quramı:

5. P.Kalxanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıǵı
6. Q.Seitniyazov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası docenti, g.i.k., dotsent
7. N.Orınbetov NMPI texnologiyalıq tálim kafedrası docenti
8. N.Saparov NMPI tariyx ilimleri boyınsha filosofiya doktori
9. Q.Dawletmuratov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
10. X.Atadjanov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası úlken oqıtıwshısı
11. M.Pirniyazova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
12. B.Utambetov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
13. B.Kosbergenov NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
14. G.Rzambetova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
15. O.Djoldasbaev NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı
16. A.Umarova NMPI anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası assistant-oqıtıwshısı

TOPLAMGA PIKIR BILDIRIWSHILER

1. N.U.Uteuliev f-m.i.d., professor, Muhammed al-Xorezmiy atındađı Tashkent informaciyalıq texnologiyaları universiteti Nókis filialı «Programmaliq injiniringi hám matematikalıq modellestiriw» kafedrası baslıđı
2. K.Koshanov f.i.k., professor, NMPI baspa-redakciya bólimi baslıđı
3. G.Kdirbaeva Dsc, NMPI social hám gumanitar pánlerdi aralıqtan oqıtıw kafedrası baslıđı
4. J.Darmenov p.i.k, NMPI súwretlew óneri hám injenerlik grafikası kafedrası docenti

KIRIS SÓZ

Mámleketimizde qabíl etilgen bilimlendiriw haqqında nızam hám milliy baǵdarlama talaplarına sáykes ulıwma bilim beretuǵın orta mekteplerde oqıwshılarga oqıtıw processinde tek bilim hám kónlikpeler berip qoymadan, al ilim dereklerin úyretiwge ayrıqsha orın berilgen.

Bilimlendiriw tarawında ilim hám texnologiyalardıń jańa tarmaqları eńgiziw, olardı iyelew menen baylanıslı bolǵan kásiplerdiń jańa baǵdarları rawajlanbaqta. Ilimniń óndiris penen baylanısı shiyelenispekte hám óndiriste ilimdi ádewir kóp talap etetuǵın tarawlar payda bolmaqta. Onı ilimiy kórsetkishi dáwir talapları dárejesine iye jaslar ámelge asırıw ushın belsendilik kórsetpekte. Bizniń aldımızǵa qoyǵan maqsetimiz Watandı súyetuǵın, óz bilimi, qábiletine súyenetuǵın hám erkin zamanagóy xabar-kommunikaciya texnologiyalarınan paydalanǵan halda, elimizdiń hár tárepleme rawajlanıwına úles qosatuǵın keleshek áwladtı tárbiyalawdan ibarat.

Ózbekstanda jaslardıń tálim-tárbiya alıwı, belgili kásip iyesi hám elimizdiń erteńgi kúni ushın múnásip perzent bolıp jetilisiwinde olardı hár tárepleme qollap-quwatlawǵa úlken itibar qaratılmaqta.

Jaslardı ilimiy iskerlikke keńnen tartıw ushın baǵdarlanǵan jáne bir ayrıqsha ámeliy háreketlerden esaplanadı. Bul oqıtıwshı hám talaba jaslarǵa aldınǵı pedagogikalıq is tájiriyelerdi úyreniwine, kásiplik sheberligin jetilistiriwine, pedagogikalıq iskerlikke dóretiwshilik hám novatorlıq penen kirisiwine, oqıwshılarga sıpatlı tálim hám tárbiya beriwdiń jańa jolların izlep tabıwına keń múmkinshilikler jaratadı.

Mámleketimizdiń jarqın keleshegin belgileytuǵın tiykarǵı hújjetlerden biri 2022-2026-jıllarǵa belgilengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyasında, jámiyetlik tarawdı rawajlandırıw baslı baǵdarlardıń biri bolıp esaplanadı.

Elimizde bilimlendiriw tarawında ámelge asırılıp atırǵan jumislardıń nátiyjesin ele de rawajlandırıw hám jas áwlad tárbiyasında alǵa qoyılǵan wazıypalardı qollap-quwatlaǵan halda Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı Ellikqala pedagogika fakultetiniń «Anıq hám tábiyiy pánlerdi aralıqtan oqıtıw» kafedrasında «Anıq hám tábiyiy pánlerdiń aktual máseleleri hám aralıqtan oqıtıw múmkinshilikleri» atamasındaǵı Xalıqaralıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya shólkemlestirilmekte.

Shólkemlestiriw komiteti

3. Egamberdiev F.T. The Regional particularities of the development agroindustrial production in condition liberalization economy// abstract to theses on competition degree doctor of the economic sciences.

4. The Statistical yearbook region Uzbekistan. Tashkent – 2012., 2016., 2020., 2022. 2023.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ (на примере Республики Каракалпакстан)

Умарова А.Е. –ассистент НГПИ им. Ажинияза., Баймухаммедова Г.,
Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А.- Студенты НГПИ им.
Ажинияза., (г.Нукус).

Keywords: *potential, intensification, specialization, acceleration, efficiency irrigation systems, resource, innovation, Agro-industrial complex.*

Ключевые слова: *Потенциал, комплексное использование, природные источники, природный ресурс, совершенствование, эффективность, Аральский регион, агроиндустриальный комплекс.*

Tayanch so'zlar: *Potensial, kompleks foydalanish, tabiiy manbalar, tabiiy resurs, obodonlashtirish, samaradorlik, Orolbo'yi, agrosanoat majmuasi.*

Tayansh sózler: *Potensial, kompleks paydalanish, tabiiy derekler, tabiiy resurs, abadanlastirish, natijelilik, Aralbo'yi, agrosanoat kompleksi.*

Abstract: There is discussed in the article specifics of modern global economy and increasing competition among the major world powers. To facilitate the crisis in the context of globalization indicates feasibility adhere to the provisions of the UN for international cooperation in the contest of the development of trade and economic relations in the geo-economic space. To accelerate economic growth, extends examples of countries of Southeast Asia, and Uzbekistan for the independent years. In conclusion there is emphasized the relevance of the realization of innovative technologies into the economy, as an important catalyst for strengthening integration processes on international markets.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности глобализации мировой экономики и обострения конкурентной борьбы между ведущими державами. Для облегчения кризисной ситуации в условиях глобализации указывается целесообразность придерживаться на выработанном положении ООН по международному сотрудничеству в контексте развития равноправных торгово-экономических отношений в геоэкономическом пространстве. В целях ускорения экономического роста, рассматриваются примеры стран Юго-восточной Азии, а также Узбекистана в годы Независимости. В заключении, подчеркивается актуальности применения инновационных технологий в экономике, как важного катализатора успехов путем усиления интеграционных процессов в международных отношениях.

Шарҳлама. Maqolada jahon xo'jaligida xalqaro iqtisodiy aloqalarning roli va uning amal qilish mexanizmi, shuningdek asosiy yo'nalishlari to'g'risidagi masalalar ko'rib chiqilgan. Xalqaro iqtisodiy aloqalarning shakllanishida savdoning roli va uni tartibga solish yo'llari, valyuta munosabatlari, xizmatlar va litsenziyalar almashish masalalariga alohida e'tibor berilgan. Jahon

bozorida ko‘chmas mulk, ayniqsa turarjoy qurilishi sohasidagi biznes operatsiyalari o‘rganilgan. Jahon iqtisodiyotining rivojlanishida turizm sohasini, ayniqsa ekoturizmni tashkil etish to‘g‘risida so‘z yuritilgan va xalqaro iqtisodiy munosabatlarda Uzbekistonning eksport salohiyatining o‘sishi va uning yurtimizning jahon iqtisodiy tizimidagi o‘rnini yuksaltirishga ijobiy ta’siri bayon etilgan.

Túsingdirme berme. Maqalada jáhán xojalíginda xalıq aralıq ekonomikalıq baylanıslardıń roli jáne onıń ámel qılıw mexanizmi, sonıń menen birge tiykarǵı baǵdarları tuwrısındaǵı máseleler kórip shıǵılǵan. Xalıq aralıq ekonomikalıq baylanıslardıń qalıplesiwinde sawdanıń roli jáne onı tártipke salıw jolları, valyuta munasábetleri, xızmetler hám litsenziyalar almaslaw máselelerine bólek itibar berilgen. Jáhán bazarında kóshpelis múlk, ásirese turarjoy qurılısı salasındaǵı biznes operatsiyaları úyrenilgen. Jáhán ekonomikasınıń rawajlanıwda turizm salasın, ásirese ekoturizmni shólkemlestiriw tuwrısında sóz júrgizilgen hám xalıq aralıq ekonomikalıq munasábetlerde Uzbekistonning kirip potencialınıń ósiwi jáne onıń jurtimızdań jáhán ekonomikalıq sistemasındaǵı ornın kóteriwe unamlı tásiiri aytilǵan.

Одним из важнейших условий повышения экономической эффективности производства, является улучшение размещения производительных сил, совершенствование его территориальной структуры и оптимизация развития хозяйства экономических районов путем повышения роли территории как пространственной формы разделения труда.

Известно, что территориальное разделение труда носит динамичный характер. По мере повышения хозяйственной освоенности территорий, ускорения научно-технического прогресса и развития производительных сил, территориальное разделение труда усиливает процесс районо образования. Так, с победой демократического строя и формирования национальной экономики в Узбекистане осуществлено коренное изменение территориального разделения труда. На основе учета местных особенностей территории и ее природно-ресурсного потенциала проведена структурная перестройка экономики с учетом активизации экономически слаборазвитых регионов, производственной и социальной инфраструктуры, чтобы преодолеть сложившиеся диспропорции в уровне жизни людей, обеспечить комплексное и эффективное использование их природно-экономического потенциала.

К таким территориям Республики Узбекистан относится Каракалпакстан, характеризующийся глубокими экономическими связями производственных объектов между собой, а также возросшим правом местных органов власти в деле осуществления рыночных реформ, решения актуальных проблем соответствующих территорий. Как нам известно, имевшие ранее место стягивания в центр многих функций, диктат, планирующих органов над территориями, отраслево-ведомственный подход к размещению производительных сил, отсутствие эффективного механизма территориальной организации хозяйства экономических районов создали диспропорции между производственной и социальной сферами, что вызвало обострение экологической обстановки в ряде регионов. Все это в конечном счете привело к ослаблению заинтересованности и ответственности хозяйственных субъектов за деятельность предприятий, ограничивало их возможности для качественного улучшения условий жизни населения.

С учетом вышесказанного, нами, опираясь на результаты собственного исследования и работ агроэкономистов, а также географов, проанализированы районообразующие факторы с учетом специфики различных частей Каракалпакстана.

Такое районирование дает возможность обосновать формирование территориально-производственных комплексов, создать новые промышленные узлы и населенные пункты.

Кроме того, правильно проведенное экономические районирование может послужить основой устойчивого развития всего Нижнеамударьинского региона и формирования цивилизованного пограничного сотрудничества с сопредельными государствами. Это обоюдно выгодно с экономической точки зрения всем сопредельным регионам: сбыт продукции и услуг, снижение транспортных издержек, координация и кооперация в рамках региона, строительство крупных водохозяйственных и топливно-энергетических объектов, железных дорог, а также решение других острых социально-экономических проблем.

Известно, что в настоящее время структура региональной экономики Республики Каракалпакстан аграрно-промышленная. Но, несмотря на это, на территории республики четко вырисовываются отдельные районы производственной специализации: Северная, Центральная, Южная, Аральская (Приморская) и прилегающие пустыни (Кызылжум, Устюрт, Каратау), т.е. вновь формирующиеся районы нефтегазохимической промышленности, цветной металлургии и топливно-энергетического комплекса.

В рамках выделенных районов Нукус, Тахиаташ, Ходжейли могут быть отнесены к типу индустриально-аграрных, в общей структуре валовой продукции, которых удельный вес промышленности составляет 47-53,8 %. В остальных районах этот показатель составляет 33-37 %, поэтому они относятся к сугубо сельскохозяйственным. Однако и эти районы по комплексу природно-экономических условий существенно отличаются друг от друга (см. табл. №1)

В связи с этим нами рассматриваются принципиальные различия в территориальной организации производительных сил в районах с различным уровнем социально-экономического развития, а на основе анализа сложившихся районов рыночной специализации выдвигаются конкретные предложения по оптимизации территориальной структуры хозяйства.

Как видно из данных таблицы, важное место в структуре хозяйств экономических районов играет производство, продукция которого предназначено для удовлетворения местных потребностей. Результатом их функционирования является создание предприятий производящие товары и услуги, необходимые для воспроизводства населения, как в региональном аспекте, так и в целом по республике.

В природно-экономических районах, помимо хозяйственно-производственного развития, осуществляется и широкая социальная программа, и система обслуживания. В этом заключаются также рычаги воздействия на развитие единого геоэкономического пространства республики. Эффективное их выполнение зависит от многих условий, и прежде всего от сбалансированности развития региональных производственных систем, совершенствования хозяйственного механизма, условий рыночных отношений

Территориальная структура хозяйств природно-экономических районов Республики Каракалпакстан

Основные показатели природно-экономических районов	Наименование в экономических районах									
	2010					2015				
	Южные районы	Центральн ый рн.	Северный район	Аральский (приморский) рн	Всего по Р.К	Южные районы	Центральн ый рн.	Северный район	Аральский (приморски й) рн	Всего по Р.К
Площадь районов, тысячи км ²	16,8	4,0	108,6	37,2	166,6	16,8	5,7	105,8	37,9	166,6
тыс.чел.	650,8	690,8	310,4	28,9	1680,9	750,6	762,2	374,6	31,9	1791,1
Население, в % .	38,5	41,2	18,5	1,8	100,0	39,1	39,7	19,5	1,7	100,0
ВВП, в %	33,0	49,4	17,1	1,4	100,0	32,6	49,3	16,9	1,2	100,0
В.т.ч прод.ция промышл.ти, в %	23,4	60,1	10,9	5,6	100,0	27,7	41,3	28,5	2,5	100,0
Походно пригодные земли, в %	26,0	17,2	54,1	2,7	100,0	34,0	17,2	54,1	2,7	100,0
В.т.ч посевн.площады, в %	38,6	35,6	24,6	1,2	100,0	33,7	30,6	29,6	1,2	100,0
По.произвству хлопка- цырца, в%	60,3	24,3	15,4	...	100,0	70,0	19,6	13,4	...	100,0
По.произвству зерно, в %	17,3	31,5	60,8	0,4	100,0	34,2	21,5	41,9	2,4	100,0
Поголовье К.Р.Ц, в %	47,3	31,2	19,4	2,1	100,0	48,0	29,1	20,7	2,2	100,0
Поголовье овец и коз, в%	37,7	22,0	38,6	1,7	100,0	38,1	22,1	37,7	2,1	100,0

Таблица составлена по данным Госкомитета по статистике РК и Р.Уз

и интенсификация экономики, а также выбора оптимальной стратегии пространственного размещения производства. Связи с этим, представляется необходимым раскрыть сущность приоритетного, территориального развития хозяйства Республики Каракалпакстан.

Для Республики Каракалпакстан, в частности его природно-экономических районов, в числе основных, сдерживающие факторы развития интенсификационных процессов выступают ограниченная водообеспеченность, неравномерная обеспеченность топливом для промышленных нужд. В числе лимитирующих факторов по линии инфраструктуры выступают неравномерная трудозанятость населения в пространственно-временном аспекте, а также различие в уровне подготовки кадров. Другое, более важное направление приоритетного развития хозяйств экономических районов, тесно связано совершенствованием экономических взаимоотношений между органами региональной власти и предприятием, как, связи с переходом предприятий на рыночные отношения, появляются широкие возможности расширения производства и улучшения социальных условий населения за счет собственных финансовых ресурсов предприятий (региона).

Из сказанного следует вывод, что в территориальной структуре региональной экономики Республики Каракалпакстан, ведущее место принадлежит промышленности и сельскому хозяйству, в частности, топливно-энергетических, минерально-сырьевых ресурсов а также хлопководству. В связи с этим, пополнения регионального бюджета также связаны с этой отраслью, что позволяет считать её «базовыми отраслями производства».

В экономике Республики Каракалпакстан важное место, также принадлежит сельскому хозяйству.

Практика показывает, что в обосновании территориального размещения сельскохозяйственного производства земля не может служить единственным базовым ресурсом. Так, аридные регионы, в большинстве которых почва бедна питательными веществами, становятся объектом крупных инвестиции на развитие агропромышленного комплекса. Здесь на пустынных массивах, барханными песками создается высоко урожайные поля, агрогородки и оазисы.

Следовательно, все это служит подтверждением обоснованности концепции о том, что земля не единственный «базовый ресурс» сельскохозяйственного производства.

По утверждению акад. Медетуллаева Ж. и других, базовым ресурсом сельскохозяйственного производства является сумма эффективных температур. Это объясняется тем, что без достаточного атмосферного тепло и солнечного освещения все другие ресурсы – почва с питательными веществами, сельхозтехника, рабочая сила не могут служить ресурсами сельскохозяйственного производства, в частности растениеводства.

Следовательно, возможная интенсивность производства каждого региона (природно-экономических районов), предопределяется, главным образом, суммой эффективных температур. В этом плане особо важное значение имеет интенсивное использование агроклиматических и земельно-водных ресурсов Южных и Центральных районов Каракалпакстана, которые располагают большой потенциальной возможностью увеличения производства продукции на единицу земельной площади.

Достигнутые успехи в развитии производительных сил экономических районов, в частности агропромышленного комплекса Каракалпакстана, были связаны с реконструкцией и вводом в действие новых промышленных предприятий. Так, в годы Независимости республики были построены и введены новые производственные мощности. В 1993 году в г.

Нукусе был сдан в эксплуатацию текстильный предприятия по производству трикотажных изделий.

А в 1995 Элликалинском районе организован текстильный комплекс по производству джинсовых изделий. А в дальнейшем Ходжейлийском районе – стеклотарный завод с годовой мощностью производства – 20 млн. штук бутылок и банок. А в Кунградском районе завершено строительство завода по производству кальцинированной соды, мощность первой очереди – 210 тыс. тонн выработки соды в год.

Во второй половине 90-х годов в структуре промышленности произошли положительные изменения; например, в Кунградском газопромышленном предприятии «Урга», начаты производство газового конденсата и добыча природного газа, а в конце 2010 году. В акционерной промышленной ассоциации «Каракалпакстрой материалы» открыт новый мраморный цех, оснащенный высокоэффективным оборудованием мощностью производства 60 тыс. кв. м. мраморных блоков и плит в год. совместными усилиями в Республики Узбекистана и республики Южной Кореи завершено строительство газохимического комплекса Сургиль производящие полиэтилена и полипропилена.

В результате этого значительно увеличился объем внутреннего валового продукта Каракалпакстана. Однако, следует признать, что Каракалпакстан все еще отстает от общего уровня промышленного развития Узбекистана в целом.

Несмотря на то, что удельный вес Каракалпакстана по территории Республики Узбекистан составляет 37%, по населению – 6,2%, а по производству валовой продукции промышленности - лишь 2,3%. Поэтому при определении перспектив производительных сил экономических районов Каракалпакстана надо уделять особое внимание на необходимость развитие электроэнергетики, газо-нефтехимической и металлургической промышленности, производство строительных материалов и строительной индустрии, как базы для дальнейшего наращивания темпа роста всех отраслей производственного комплекса республики.

Перспективы развития региональной экономики, в частности промышленности экономических районов Республики Каракалпакстан, требуют создания прочной базы электроэнергетики. В результате производство электроэнергии к 2015 году достигнут не менее 6,2-7,4 млрд. квт. ч. Такой рост выработки электроэнергии будет обеспечен благодаря строительству новых электростанций в Южных районах в связи с освоением здесь орошаемых земель, а также появлением энергоемких отраслей АПК а также производства **в треугольнике Кунград-Устюрт-Северная Урга**. Большое развитие в перспективный период получит новая для Каракалпакстана отрасль промышленности – химическая. На базе мирабилита в Кусханатау, фосфорита в окрестностях Нукуса и Ходжакуля, дают возможность организации промышленности производящие минеральных удобрений.

В связи с этим в **южных районах** республики, располагающих большим количеством трудовых ресурсов и сравнительно благоприятными природными условиями для возделывания хлопчатника, в предстоящей перспективе дальнейшее совершенствование специализации и размещения сельскохозяйственного производства пойдет по пути увеличения производства хлопка-сырца, шелковичных коконов, фруктов и овощей, а также расширения ареала разведения каракульских овец. Отрасли промышленности, в основном, будут базироваться на переработке сельскохозяйственного сырья.

В **центральных районах** более ускоренное развитие получают хлопководство, зерноводство, плодоовощные культуры и кормопроизводство. В перспективе посевы хлопчатника не расширятся, а отрасли промышленности будут развиваться, главным

образом, по переработке продукции АПК, по производству стройматериалов, предусматривается также развитие металлообработке и машиностроения.

В северных районах наряду с интенсификацией зерноводства ожидается быстрое развитие масленичных культур, животноводства, выращивание овощебахчевых культур и картофеля, для чего имеются соответствующие условия. Кроме того, здесь в ближайшем будущем появятся новые центры нефтехимической и газовой промышленности.

В Аральском (Приморском) районе, располагающем огромными пойменными пастбищами и ресурсами плодородных земель, предусматривается дальнейшее развитие животноводства мясомолочного направления и бахчеводства, а также нефтегазовой индустрии. В прилегающих пустынных районах, т.е. на Устюрте, Каратау и в Кызылкуме, будет создана крупная база топливно-энергетической промышленности, цветной металлургии, химической и строительной индустрии.

Все это в конечном счете, будет способствовать совершенствованию территориальной структуры производства природно-экономических районов Каракалпакстана.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Medetullaev J..Zemelinyu potential Karakalpakstana object complex study. The Herald KGU im. Berdaha 4-5 2009 p. 38-40.
2. Umarov E. K.- Economy-geographical aspects of the rational use water resource in irrigated husbandry of the Republic Karakalpakstan// Herald TREASURY im. Scarlet -Farabi, Series geographical- 2(19), Almaty 2004.
- 3.Egamberdiev F.T. The Regional particularities of the development агропромышленного production in condition либерализации economy// abstract to theses on competition degree doctor of the economic sciences.
4. The Statistical yearbook region Uzbekistan. Tashkent – 2012., 2016.,2020.,2022. 2023.

ZARARLI HASHAROTLARGA TABIIY YO‘L BILAN KURASHISHNING AHAMIYATI

Allamberganova N. – assistant, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Saparniyozov I. A.– dotsent, (PhD) q.x.f.f.d-Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Yoldashova S.O.- talaba, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Safarniyozov X.O.- talaba, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligiva agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Maqolada zararli hasharotlarga tabiiy yo‘llar bilan kurashish haqida ma‘lumotlar berilgan

Kalit so‘zlar. Oziq-ovqat, zararkunanda hasharot, foydali hasharot, biologic kurashish

Аннотация. В статье представлена информация о естественных способах борьбы с вредными насекомыми.

Ключевые слова: Продукты питания, вредители, полезные насекомые, биологический контроль

Annotation. The article provides information about natural ways to combat harmful insects.

Keywords: Food, pests, beneficial insects, biological control

MAZMUNÍ- МУНДАРИЖА- CONTENTS-СОДЕРЖАНИЕ

1-SEKSIYA

Aniқ hám tabiiy pánler -Exact and natural sciences-

Aniқ va tabiiy fanlar-Точные и естественные науки

1.1	Папышев А.А., Биргебаев А.Б., Сахабаева А.М., Методические проблемы гуманитаризации математического образования.....	8
1.2	Бекиев А.Б., Ережепова Ш., Бекиева А.А., Начально-граничная задача для нагруженного уравнения четвертого порядка.....	11
1.3	Отарова Ж.А., Д.Е.Узакбаева., Краевая задача для уравнения с частными производными дробного порядка.....	13
1.4	М.И. Маркевич, А.Б. Камалов, Д.Ж. Асанов, А.Р. Турдымуратова, Ф.П. Алламбергенова, Лазерная обработка поверхности графита с использованием двухимпульсного режима генерации	16
1.5	Ханжарова Б.С., Обучение учащихся решению математических задач методом векторов.....	18
1.6	Исмайылов А.Е., Қутлымуратов Ю.Қ., Разработка алгоритма создания цифровой модели гис-технологий с помощью триангуляции делоне.....	21
1.7	Мамаражабов М., Атаджанов Х., Ҳалқаро ва миллий таълим тизимларида информатика фанининг ўқитилиш тажрибаси.....	25
1.8	Сейтнийзов К.М., Этнотопонимы и географические термины Республики Каракалпакстан.....	29
1.9	Сейтнийзов К.М., Сапармуратов А., Ешназаров С., Топонимика и картографические методы изучения.....	32
1.10	Xodjaeva G.A., Qalmuratov R., Qaraqalpaqstanda migraciya processiniń júzege keliwi hám házirgi dárejesi.....	34
1.11	Сапарнийзов И.А., Джуманазарова Х.Х., Худайназарова М.И., Гулиметова Д., Сабзавот, полиз экинларини етиштиришда гидрогель моддасини қўллашнинг ўзига хос хусусиятлари.....	37
1.12	Quvatov A.Q., Aydar-arnasoy ko‘llar tizimining ixtiofaunasi.....	40
1.13	Музафарова С.А., Сапаров Ф.А., Хусанов З.М., Сапалы оқытыў проблемасы хэм оның социал өзгерислерге байланысы.....	42
1.14	Каражанов С.Ж., Состав и распространение пыли юго-востоке приаралья.....	44
1.15	Исмайлов А.С., Мамадияров М. Д., Великий шелковый путь как транзитно-коммуникационная система евразийского пространства: исторические предпосылки формирования и современная роль в развитии туризма.....	45
1.16	Қайрболатқызы И., Қурбаниязов С.К., Қонысбекова Қ.Қ., Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінде туризмді дамыту жолдары.....	55
1.17	Sangirova M.H., Mavlonova Sh.A., Geografiya fani bo‘yicha iqtidorli talabalarni tanlash, tarbiyalash – ilmiy-tadqiqot faoliyati va fan bilan ishlab chiqarish integratsiyasini rivojlantirishning muhim omili.....	60
1.18	Аширбекова С.У., Жанабергенова Г.Ж., Ключевые навыки развития аналитических способностей будущих учителей физики.....	63
1.19	Шукурова О.П., Низомов Ш.М., Салимов М.А., Процесс теплопередачи в теплообменного аппарата.....	66
1.20	Ешбаева М.М., Демонстрация проявления физических законов в реальной жизни на уроках физики.....	70
1.21	Кайпназаров С.Г., Баймуратов Ш.Ж., Оразбаев А.Ж., Роль цифровой медиаобразовательной среды преподавания физики в школе.....	72

1.22	Keñesbaev A.J. , Informatika páninen zamanagóy elektron oqıw-metodikalıq támiynatın jaratıw hám onnan paydalanıw metodikası.....	75
1.23	Qalmuratova X.A. , Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdıń imkaniyatları hám abzallıqları.....	78
1.24	Sharipov A.A., Qalmuratova X.A., Utambetov B.T. , Bolajaq texnologiya tálimi oqıtıwshılarınıń informaciya alıw kompetentligin rawajlandırıw pedagogikalıq mashqala sıpatında	82
1.25	Kutlimuradov K.A. , Ergonomik mádeniyattı qaliplestiriw arqalı texnologiyalıq tálimde kompetentli bilimlendiriw sıpatın asırıw.....	84
1.26	Kutlimuradov K.A., Ibraymova S.B. , Nazariy va amaliy ta'lim jarayonida kasbiy kompetensiyalarni milliy qadriyatlar asosida rivojlantirish.....	88
1.27	Ibraymova S.B. , Texnologik tálimni amaliy mashgúlotlarni tashkillashtirishda kasb kónikmalarini shakllantirish.....	93
1.28	Allambergenova N.B., Saparniyazov I.A. , Inson organizmida yod yetishmovchiligi oldini olish yo'llari.....	95
1.29	Kamolov E.Sh., Qoraboyev B.I. , Shimoliy Nurotaning turistik zonalari va hududda ekoturistik imkoniyatlari.....	97
1.30	Mirzaeva N.I. , O'quvchilarni biologiya darslarida tadbirkorlik faoliyatiga yo'llash orqali bilish faoliyatlarini oshirish metodikasi.....	100
1.31	Xo'jamurodova G.J. , Ommaviy ochiq onlayn kurslar-MOOC.....	103
1.32	Qalmuratova X.A., Bazarbaeva N.J. , Kasbiy kompetensiyalar va ularning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
1.33	Жамалов К., Аскарлова Д.Б., Бекиев П.А. , Разрешимость нелокальной обратной задачи для уравнения четвертого порядка.....	108
1.34	Серимбетова М.П. , Межпредметная связь в преподавании физики для сельскохозяйственных специалистов.....	112
1.35	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Hozirgi zamon ekologik muammolari va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi faoliyatini tashkil etish.....	115
1.36	Keñesbaeva N., Qosbagambetova Z. , Biologiyani oqıtıwda didaktikalıq oyınlı sabaqlardan paydalanıwdıń áhmiyeti hám onıń túrleri.....	118
1.37	Алламбергенова Н., Джуманазарова Х.Х. , Доривор ўсимликлардан фойдаланишнинг аҳамияти.....	121
1.38	Турениязова Д.А., Атаниязова А.С. , Синтез сложных эфиров бензойной кислоты на основе лупинина.....	123
1.39	Otarova J.A., Shamuratov D.S. , Exact solution of some fractional differential equations by laplace transform.....	125
1.40	Kazbekova E. , Ta'limda kompyuterdan foydalanish dolzarbligi.....	128
1.41	Kazbekova E. , Sirtqi tálim talabaları ushin elektron oqıw qollanbalardan paydalanıw abzallıqları.....	130
1.42	Умарова А.Е., Елмуратов Б., Жолдасбаев А., Косбергенова Д., Ниетбайев Н., Рахимбаев К. , Жәхән хожалығындағы кризислик ситуациялар хәм оның кери ақыбетлерин босаңластырыў жоллары.....	132
1.43	Беделов Қ.А., Умарова А.Е. , Жаҳон хўжалиги ва уни ўқитишнинг долзарб масалалари.....	135
1.44	Умарова А.Е., Махманазарова Ч., Нуббимов К., Суннатов Ш., Ешназаров С. , Экологик инкироз ва уни юмшатиш муаммолари.....	141
1.45	Умарова А.Е., Кузанбаева Р., Жумамуратова Г., Балтабаева А., Жумамбетов А. , Вопросы экономического районирования и выделение природно-экономических районов (на примере Республики Каракалпакстан)	148
1.46.	Allambergenova N., Saparniyazov I.A., Yoldashova S.O., Safarniyozov X.O. , Zararli hasharotlarga tabiiy yo'l bilan kurashishning ahamiyati.....	154

1.47	Shukurova O.P., Nusratullaev A.Kh., Basics of database formation.....	156
1.48	Баймуратов Ш.Ж., Использование симуляций PhET в лабораторных работах по физике.....	159
1.49	Kholikova M.O., Namozova S.O., The importance of terms and concepts in teaching urban geography.....	163
1.50	Normatov S.A., Shahrisabz tumanining iqtisodiy geografik tavsifida tarixiy turizmning ahamiyati (Amir Temurning shahrisabzdagi istirohat bog‘lari misolida)....	165
1.51	Атаджанов Х., Web технологиялар ва web дастурлаш фанларидан мустақил таълимни ташкил қилишнинг айрим усуллари.....	170
1.52	Kurbanbaev T.K., Iskenderov A.S., Almost inner derivations of quasi-filiform 399oncept algebras of maximum length.....	173
1.53	Bekmuratova U.K., Bilimlendiriw processinde zamanagóy oqıtıwdıń pedagogikalıq texnologiyaları hám integrativ bilimlerde qalıplestiriwdıń metodikalıq tiykarı	175
1.54	Bekmuratova U.K., Fizika pánin oqıtıwda standart emes máseleler sheshiw arqalı talabalarń izertlewshilik kompetensiyaların rawajlandırıw.....	179
1.55	Узакбергенова З.Д., Узакбергенова Г.П., Утениязов Б.Х., Туркпенбаева Т.Б., Применение виртуальной лаборатории в химии при изучении темы «углеводы».....	181
1.56	Alikulova S.M., Quyosh suv isitgichlari ishlashi va foydali taraflari.....	183
1.57	Пиримов О.Ж., Жалилов Ш.Р., Разработку алгоритмов управления качеством осушки газа.....	185
1.58	Doniyorov M.N., Xalqaro baholash dasturi PISA tadqiqoti vazifalarining xususiyatlari.....	188
1.59	Xusnetdinov U.I., Qoraqalpog‘iston Respublikasi talabalarida ekologik ongi va mas‘uliyatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan barqaror foydalanishning ahamiyati.....	191
1.60	Pirniyazova M.K., Tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantiruvchi vitagen tajribaga egaliklarini shakllantirish.....	194
1.61	Utambetov B.T., Koshmuratova T.A., Dars jarayonida ta‘limning interfaol usullaridan foydalanish samaradorligi va qo‘llanilishi.....	198
1.62	Esbosinova G.A, Moyatdinova T.J., Úy tıshqanı (mus musculus licht)ńıń bioekologiyası.....	201
1.63	Kutlimuradov K.A., Seydemetova I.P., Bo‘lajak o‘qıtuvchilarining kasbiy sifatlarini rivojlantirishda xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalash fanining didaktik bosqichlari.....	203
1.64	Igilikov A.J., Zamonaviy dasturlar asosida o‘qıtish metodikasi mazmuni va funksiyalari.....	207
1.65	Kunnazarov A.B., Joqarı oqıw orınlarında aralıqtan oqıtıwdı shólkemlestiriwde identifikaciya máseleleri.....	210
1.66	Bekmanova P.B., Kompleks keńislikte shar ushın shegaralıq Morera teoreması.....	212
1.67	Oteniyazov E.T., Geometriya sabağında teoremalardi dálillew barisi.....	214

2-SEKSIYA.

Social-gumanitar panler - Social sciences and humanities-
Ijtimoiy-gumanitar fanlar - Социально-гуманитарные науки

2.1	Ornalieva M. , Qaraqalpaq xalq ónermentshilginiń tariyxıy basqıshlarda rawajlanıwınıń úyreniliwi.....	216
2.2	Сапарова Г.А. , Шарқ алломалари асарларида миллий ўзликни англаш масалалари.....	218
2.3	Saparova G. , Jamiyatimizda yoshlarni axborot hurujlari va mafkuraviy-ma'naviy tahdidlardan asrash.....	220
2.4	Saparova G., Uzakova G. , Ma'naviy yuksalishda oila tarbiyasi munosabati.....	221
2.5	Утепов Q.I. , Nağıs kompoziciyaların dúziw usılları.....	222
2.6	Утепов Q.I., Meshenov B.M., Urazimbetov R.G. , Tasviriy san'at sohasida malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	224
2.7	Есназарова З.Б. , Нөкис қаласы қурылысының тарийхы (1932-1940-жыллар).....	226
2.8	Menlimuratova E.A. , Immersion in an authentic cultural and linguistic environment in teaching English.....	229
2.9	Kojalepesova P. , Boshlang'ich ta'l'm mashg'ulotlarida lug'a'lar bilan ishlash uchun maxsus o'q'v topshiriqlar.....	231
2.10	Kosbergenov R.M. , Tarix darslarida bo'lajak o'qituvchini tarixiy materiallar asosida vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda AKT ning ahamiyati.....	235
2.11	Saparniyazova Z.A. , Mánawiy topılıslar jaǵdayında talim-tárbiya máseleleri.....	237
2.12	Saparniyazova Z.A. , Milliy ideyanıń xalqımız mánawiyatın joqarılıtdaǵı áhmiyeti...	239
2.13	Сапарниязова З.А. , «Оммавий маданият»нинг салбий иллатларининг олдини олиш масалалари.....	241
2.14	Azatbayeva A.A. , Oqıwshılardıń dóretiwshilik qábiletin rawajlandırırw barısında qosımsha tálimniń ózine tán tiykarları.....	243
2.15	Davletmuratov K.X., Muratbaeva I. , Ózbekstannıń mámleketlik ǵárezsizliginiń járiyalanıwı hám onıń tariyxıy áhmiyeti.....	245
2.16	Abdupattaev H.A. , Ayrim yoshlarni ta'lim jarayoniga faol munosabatda bo'lmashligi oqibatida jamoatchilik ijtimoiy jarayonlarida muammolarga duch kelishi mumkin bo'lgan masalalar.....	248
2.17	Davlatmuratov Q., Nabiyeu D. , O'zbek ma'rifatchiligi rivojida jadidlarning o'rni.....	250
2.18	Yuldashev E.S. , Zamonaviy tasviriy san'a'ga ehtiyoj.....	253
2.19	Арзиева Б.И. , Мактаб -таълим ва тарбия маскани.....	255
2.20	Tajetdinova S.M., Nuratdinova A.S. , «Intervallar» temasın úyreniwde «shatasqan sózler» usılınan paydalanıw.....	258
2.21	Erejepov A. , Ózbekstanda baqsıshılıq mektepleriniń qalıplesiwi.....	260
2.22	Сапаров Н.Ж. , Городище Куяк-кала крупны памятник кердерской культуры.....	263
2.23	Болелов С.Б., Сапаров Н.Ж. , Крепость большая кырк-кыз-кала история изучения.....	267
2.24	Бехтер А.В., В.А.Паршута Раннесредневековый жилой дом в Бухаре.....	270
2.25	Sagindikov J.N. Tálim sistemasında aralıqtan oqıtıwdıń ayırım máseleleri.....	272
2.26	Djamilova G., Otemuratova A. , Bilimlendiriw hám tárbiyada úgit-násiyatlawdıń	274

	áhmiyeti.....	
2.27	Otamuratov R.U., Tajiyeva Shohista F., Bemorning kasallikga munosabat tiplari va ularning psixologik tahlili.....	277
2.28	Axetova G.J., «Estrada muzikasi» temasın oqıtıwda «Filvord» usılınan paydalanıw....	279
2.29	Xalilov J.S., Insoniyat hayotida radikal shaxslarga xos ijtimoiy-ma’naviy jihatlarining namoyon bo’lish xususiyatlari.....	282
2.30	Pirniyazova M., Máhálleńiń puqaralıq jámiyet instituti sıpatındaǵı ornı.....	286
2.31	Усенова Г.А., Инглис тилиндеги тенеўлердиң лингвомәдений аспекттеги өзгешелиги.....	289
2.32	Djoldasova Y.B., Túrli mádeniyatlarda 401oncept túsinigi.....	290
2.33	Najimova F.M., Tariyxıy hám mádeniy esteliklerdiń turizmdi rawajlandırıwdaǵı ornı...	293
2.34	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M «Ansambl atqarıwshılıǵınıń ulıwma qaǵıydaları» temasın úyreniw usılları.....	292
2.35	Orınbaeva E.Q., Tajetdinova S.M., «Saz ásbaplardan quralǵan ansambl» temasın úyreniwde interaktiv usıllardan paydalanıw.....	298
2.36	Yendirbaev D.G., Romanova S.E., Qaraqalpaq jırawshılıq kórkem óneriniń jaslardı tárbiyalawdaǵı ornı.....	301
2.37	Kaypnazarova M.K., Ózbetinshe jumıslardı shólkemlestiriwde interaktiv usıllar.....	303
2.38	Romanova S.E., Kalmenov J., Xalıq muzika dóretpelerin úyretiw arqalı jaslardıń milletler ara tatıwlıq madeniyatın qalıplestiriw.....	305
2.39	Reymbaev R., Erniyazova D., Rustamov O., Qaraqalpog‘iston hududida kutubxonaların shakllanish tarixi.....	309
2.40	Kaipnazarov A.Sh., Kewlimjaev T., Suwdan paydalanıw siyasatınıń qorshaǵan-ortalıqtı qorgawdaǵı ornı.....	312
2.41	Ibadullaeva Z.K., Muzika mádeniyatı sabaqlarında zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw metodları.....	314
2.42	Erimbetova P.R., Ayapova D.O., Balanıń jetik insan bolıp jetilisiwinde shańaraqtıń tálim shólkemi sıpatındaǵı áhmiyeti.....	318
2.43	Umatov A.Q., Sun’iy intellektning falsafiy muammolari.....	321
2.44	Tlepova G.A., Muzika páninde oqıwshılardıń mádeniy-ruwxıy qádrیاتların rawajlandırıw.....	323
2.45	Xojabergenov B.P., Jańa ózbekstanda mektep, shańaraq hám máhállelerdiń birge islesiwiniń áhmiyeti.....	327
2.46	Dawkeeva A., Saparniyazova Z., Bolajaq pedagoglardıń kásiplik kompetentligin rawajlandırıw mashqalası.....	330
2.47	Nadırova A.B., Ayapova X.A., Qanıgelestirilgen muzika kórkem óner mekteplerinde “Muzika teoriiyası” sabaǵında kórgizbeli metodtan natıyjeli qollanıw.....	333
2.48	Nadırova A.B., Nuratdinova A.B., Ózbek muzika mádeniyatın keńnen úyretiw boyınsha metodikalıq qollanbalar jaratıw hám olardıń ahmiyeti.....	339
2.49	Rzambetova G.A., Tarix fani o‘qıtuvchilarida savol berish ko‘nikmalarini rivojlantirish.....	343
2.50	Turganbaev M.A. Bolalar harakat faoliyatini takomillashtirish va o‘zlashtirish etaplari, harakatlarni ko‘rsatish, uddalay olish qobiliyati va harakat malakasini tarbiyalash.....	346

3-SEKSIYA.

Bilimlendiriw tarawındaǵı aktual máseleler- Ta'lim sohasidagi dolzarb masalalar
Topical issues in the field of education- Актуальные вопросы в сфере образования

3.1	Taukebayeva G.O., Bakirova E.A., The use of digital technologies to improve the quality of education in mathematics.....	349
3.2	Аллаярова С. Х., Организация внеурочной деятельности по физике в школе.....	353
3.3	Ибраимова Р.А., Мектепке shekemgi bilimlendiriwde pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw.....	356
3.4	Begaliyev N., Oliy ta'lim muassasalarida tyutorlik faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	357
3.5	Турганов Б.Қ., Хоразмнинг ўрта аср сирғалари.....	360
3.6.	Ótebergenov G., Jeńil atletika shınıǵıwlarında óz betinshe tapsırmalardı shólkemlestiriw hám ótkeriw.....	369
3.7.	Davlatmuradov Q., Jumabayeva G., Qoraqalpoqlarning kelib chiqish tarixi.....	371
3.8.	Kosbergenov B.M., Professor U.Alevovning ilmiy-tadqiqot yo'nalishlari.....	374
3.9.	Sabirov J.Z., Oqıwshılardıń estetikalıq tárbiyasın rawajlandırıw.....	377
3.10.	Sarsenbaeva U., Jumatova G., Muratbaeva A., Qorshagan ortalıqtı qorgaw is-ilajları hám ozon qatlamına ziyann jetkeriwshi faktorlar.....	380
3.11.	Amaniyazov S., Mambetkadırova D., Мектепке shekemgi bilimlendiriw mekemesinde applikaciya islewge úyretiw metodikasi.....	382
3.12.	Utambetov B.T., Qalmuratova X.A., Pedagogik texnikaning ta'lim-tarbiya jarayonida va o'qıtuvchi faoliyatidagi ahamiyati.....	385
3.13.	Mambetniyazova N.U., Maktab matematika kursini o'qıtishda pedagogik dasturiy vositalarining ro'li.....	388
3.14.	Seydemetova I.P., Kiyimlerdeń átirap ortalıq hamde ekologiyamizǵa ziyannli tásirlerin úyreniwdeń ahamiyeti.....	390
3.15.	Shamuratova X., Pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarini maktabgacha yoshdagi bolalarga ritorikani o'rgatishga tayyorlashning pedagogik xususiyatlari.....	393
3.16.	Joldasbaeva A.T., Chet tili (ingliz tili) ni o'rgatishda autentik materiallarning ahamiyati.....	395
	Mazmunı- Мундарижа- Contents-Содержание	398